

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EHM | fondoeditorial

DESEABILIDAD SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD: ESTUDIO DE CASO.

Diana Isabel López Rodríguez, Bárbara de los Ángeles Pérez Pedraza, Karla Patricia Valdés García
Universidad Autónoma de Coahuila

RESUMEN

Con el objetivo de describir la calidad de vida y la deseabilidad social a partir de los reportes de madres de familia, se llevó a cabo un estudio de caso descriptivo y transversal. Bajo la colaboración voluntaria de cinco madres de familia que son cuidadoras de hijos que cursan alguna discapacidad, actualmente las participantes son amas de casa, casadas y con estudios universitarios o de posgrado. En la evaluación se exploraron temas como normas sociales, cuidado de los hijos, atención médica, autoimagen y estilo de crianza además de aplicar la Escala de Calidad de Vida Familiar. Se procesaron los datos en el programa MAXQDA y como resultado se obtuvo que las madres dejaron sus trabajos formales para cuidar a sus hijos y solo el 60% tenía una red de apoyo. La mayoría reportó insuficiencia económica para cubrir terapias necesarias. La deseabilidad social se refleja en sus respuestas, donde reportan dificultades para cumplir con normas sociales y atender adecuadamente las necesidades médicas y educativas de sus hijos. La autoimagen de las madres es mayoritariamente negativa, aunque consideran satisfactorio su estilo de crianza. Se podría concluir que la calidad de vida de las madres está influenciada por la presión social y el estigma de la discapacidad. Aunque presentan características del síndrome de sobrecarga del cuidador, muestran satisfacción en los cuestionarios, contrastando con las entrevistas. Es esencial que se identifiquen y apoyen las necesidades de estas familias para mejorar su bienestar.

Palabras-clave: Deseabilidad social, Calidad de vida, Discapacidad.

Introducción

La maternidad es una experiencia compleja. Si a ella se le suma, como característica, la crianza de un hijo con necesidades diversas, derivadas de una o varias discapacidades, el trabajo puede resultar además de complejo, desafiante. En ese contexto, la confluencia que tiende a darse entre la deseabilidad social y la calidad de vida de las madres de personas con discapacidad adquiere una relevancia significativa.

La deseabilidad social hace referencia a la tendencia que podemos tener las personas a exhibir una imagen sobre nosotros mismos, que sea socialmente aceptable y/o deseada, puesto que se considera incorrecto para la persona actuar desde su verdadera personalidad o mostrar las actitudes que genuinamente surgen de ellos (Sanz Fernández et al., 2018).

Es cierto que, además, la deseabilidad social puede entenderse como una tendencia de las personas a atribuirse a sí mismas características que son socialmente deseables y un interés en rechazar aquellas actitudes que son socialmente indeseables. Lo anterior produce un efecto distorsionador a la hora de hacer evaluaciones psicológicas.

Este fenómeno de deseabilidad social puede aparecer a la hora de responder encuestas, cuestionarios u otras formas de investigación social, como en el caso de la psicología, donde los individuos pueden sentirse coaccionados o presionados a responder de manera que sean bien vistos por los demás, incluso si eso implica distorsionar la realidad, todo lo anterior se deriva de la necesidad de ser aceptados socialmente (Paulhus, 2002).

El concepto de calidad de vida es multifacético y retoma aspectos que influyen en el bienestar físico, psicológico y social de las personas (Fernández-López et al., 2010; Mazo González et al., 2019). En el contexto de la crianza de un hijo con discapacidad, la calidad de vida de las madres se ve influenciada por diversos factores, entre los que predominan:

- Bienestar emocional: es la existencia de una alta demanda de hacer uso de la capacidad para afrontar retos emocionales que se encuentran asociadas con la crianza de un niño con discapacidad, entre las que destacan manejo de estrés y ansiedad, síntomas depresivos y emociones derivadas de los desafíos adicionales que enfrentan.
- Apoyo social: consiste en la calidad de las redes de apoyo, con las que cuentan, puede estar compuesta por otros familiares, especialmente la pareja, amigos y los diversos profesionales de la salud que atienden a su hijo y otros padres en situaciones similares; contar con una red sólida, además de ofrecer descarga y oportunidad para el descanso, puede ofrecer un sentido de comunidad, comprensión y habilidades/recursos que les apoyan para enfrentar las dificultades.

- Acceso a servicios y recursos: implica que la satisfacción de las necesidades de sus hijos con discapacidad es diferente a otras maternidades. La diversidad de necesidades puede incluir desde los servicios de salud física, emocional, psiquiátrica, educación especial, terapia ocupacional, becas y otras necesidades que afectan el sano desarrollo de sus hijos.
- Autoeficacia y empoderamiento: implica que puedan sentirse competentes, además de tener la sensación de ser capaces de manejar los desafíos implicados en la crianza de un hijo con discapacidad. Puede ejercitarse con la puesta en práctica de habilidades de cuidado, la elección de los lugares en donde han de atender a sus hijos y las propias.
- Salud física: es uno de los componentes más afectados; el cuidado constante de un hijo que cursa con una discapacidad tiende a tener afectaciones en la salud física, debido a las necesidades apoyo por movilidad reducida, estrés crónico, demandas físicas de adaptación de ciclos de sueño y la falta de tiempo y de recursos para el autocuidado.

Al revisar el tema desde el punto de vista psicológico, la relación entre la deseabilidad social y la calidad de vida de quienes son cuidadores primarios de personas con discapacidad puede estar influida por diversos aspectos. Quizá la razón más evidente es la presión social y el estigma que está asociado a la discapacidad, teniendo implicaciones en la forma en que las madres entienden y ejercen su rol de crianza y las implicaciones que conlleva para su autoestima.

Además, la deseabilidad social tiene una influencia en las decisiones que las madres toman en torno al cuidado de sus hijos con discapacidad. Por ejemplo, podrían experimentar presión para ocultar la discapacidad de sus hijos, así como para adherirse a ciertos estándares de crianza que pueden no ser realistas dadas las necesidades específicas de su hijo.

Todo lo anterior repercute de manera negativa en su calidad de vida, debido a la presencia de estrés y la percepción de no ser suficientes para satisfacer las necesidades tanto de su hijo como las propias. Por otro lado, la calidad de vida de las madres puede influir en su deseabilidad social. Cuando las madres sienten satisfacción acerca de la forma en que viven su vida y cuentan con adecuada salud mental, hay una mayor probabilidad de mostrarse positivas y saludables, lo cual impacta en que sean percibidas como más capaces y competentes por quienes las rodean. Esto parece ser un efecto protector para disminuir el estigma y la discriminación que a menudo enfrentan las familias de personas con discapacidad.

Ahora bien, puede plantearse una nueva interrogante: ¿cuáles son los factores que pueden influir en la deseabilidad social? Existen diversos componentes que se encuentran

implicados en la deseabilidad social, sin embargo, hay dos que destacan por su influencia directa que tienen sobre las personas:

- a. Normas sociales: entendidas como aquellas reglas sociales que se vuelven usos y costumbres de la sociedad en que se desempeña el sujeto. Apegarse a ellas implica que las personas se sientan aceptadas y eviten el rechazo de su comunidad.
- b. Autoimagen: representa la percepción que las personas tienen acerca de sí mismas y que influye en su deseabilidad social. Por lo que los sujetos que tengan autoimagen positiva tienden a presentarse de manera favorable en situaciones sociales.

Cuando una persona responde a partir de la deseabilidad social, puede ocurrir que: 1) distorsión de las respuestas en las encuestas y cuestionarios, dificultando al investigador a la dificultad de obtener datos precisos; y 2) contar con sesgos de información, dado que la deseabilidad social interviene en las respuestas de las personas al modificar sus actitudes o comportamientos a la hora de responder.

También es importante tomar en cuenta lo que se garantiza en la recolección de datos para disminuir dicho fenómeno, entre los que vale dar especial atención a garantizar el anonimato de los participantes, lo que tiende a invitar a los respondientes a contestar de manera más sincera, pues se disminuye el temor a las consecuencias sociales de las respuestas. Aunado a lo anterior, se recomienda el trabajo mediante técnicas de medición indirectas, que son aquellas que buscan minimizar la conciencia de los participantes acerca de lo que se está evaluando.

Método

Con el objetivo de describir la calidad de vida a partir de deseabilidad social en madres de hijos que cursan una discapacidad, se llevó a cabo un estudio de corte cualitativo a través de un estudio de caso descriptivo y transversal.

Participantes:

A través de un muestreo no probabilístico por voluntarios, se seleccionó una muestra de 5 participantes. El 100% son mujeres, con un rango de edad de los 36 a los 44 años, el 80% cuenta con estudios universitarios y el 20% con posgrado. El 100% se dedica al hogar y su estado civil es casadas.

Los criterios de inclusión fueron: aceptar la invitación de participación de manera voluntaria; ser madres de un hijo con algún tipo de discapacidad; y consintir participar a

través del consentimiento informado, que implicó la grabación de la entrevista, así como el uso de los datos con fines educativos y de investigación. Además, de haber respondido el 100% de la entrevista y la escala de calidad de vida. Los criterios de exclusión fueron: no saber leer y escribir; no aceptar la participación voluntaria; y no tener un diagnóstico médico para la discapacidad de su hijo.

Materiales

El inicio del instrumento consta con una cédula que solicita datos socioeconómicos y de salud de los respondientes y de sus hijos con discapacidad. Se realizó una entrevista semiestructurada diseñada *ah doc* para la exploración de la deseabilidad social de las participantes y su percepción acerca de la forma en que la discapacidad de su hijo interfiere con la misma. Dicha entrevista se encuentra conformada por bloques que exploraron la deseabilidad social a partir de las normas sociales, el cuidado de sus hijos, la atención médica que reciben sus hijos, la autoimagen y el estilo de crianza.

Además, se aplicó la Escala de Calidad de Vida Familiar (ECVF), adaptada a población colombiana (Verdugo Alonso et al., 2012), la cual evalúa la satisfacción que perciben las familias respecto a cada subescala que la compone (interacción familiar, rol parental, salud y seguridad, recursos generales familiares y apoyo para personas con discapacidad). Dicho instrumento se responde a través de una escala tipo Likert. La escala cuenta con un nivel de fiabilidad de .950 de coeficiente de *alfa de Cronbach* en su versión adaptada a Colombia.

Procedimiento

Dentro de la deseabilidad social, se eligió analizar al subsistema materno debido a la importancia de su acompañamiento para el desarrollo integral de sus hijos. Las madres participantes fueron informadas sobre los fines y objetivos del estudio y se procedió a explicar que la participación era voluntaria, garantizando en todo momento la protección de datos sensibles. Una vez confirmada su disposición a participar, se procedió a la firma del formato de consentimiento informado.

Consideraciones éticas

Las colaboradoras, consintieron voluntariamente su participación en el presente trabajo, que se encuentra apegado a los lineamientos y criterios éticos de confidencialidad vigentes en el código ético del psicólogo y la ley de protección de datos personales vigente en el país.

Análisis

Se realizaron las entrevistas, que fueron grabadas mediante voz para posteriormente realizar la transcripción fiel de las mismas, y se continuó con la codificación a partir de los códigos de normas sociales, el cuidado de sus hijos, la atención médica que reciben sus hijos, la autoimagen, el estilo de crianza, a través de un análisis temático con el uso del programa MAXQDA Analytics Pro-Demo 2022. Se revisaron las aplicaciones de la Escala de Calidad de Vida Familiar para obtener puntajes.

Limitaciones

Se considera que una limitante del presente trabajo es el número de participantes con los que se contó. Se recomienda que, para futuras investigaciones, se realice una aplicación con un número mayor de participantes, con el fin de buscar mayor representatividad.

Resultados

Respecto a los datos sociodemográficos, se identificó que las 5 participantes (100%) cuya ocupación es el hogar, exponiendo que dejaron su vida laboral a partir del nacimiento de su hijo que cursa discapacidad (60%) o bien cuando ingresaron a la escolarización (40%). Las madres comparten la sensación de miedo al no saber cómo responder a las demandas que la discapacidad de sus hijos les enfrentaba.

Solamente el 60% de las participantes reporta contar con una red de apoyo, en la que el principal soporte son sus madres, hermanas y pareja. El 40% restante reporta ser la única encargada del cuidado de su hijo.

El 80% tiene otros hijos, por lo que la crianza es la tarea principal de su día a día. En cuanto al factor económico, comentan que requieren del pago de servicios extras para la atención de terapias y que el ingreso actual les resulta insuficiente. La edad de sus hijos se encuentra en etapa de adolescencia, entre los 13 y 16 años de edad. El diagnóstico de los mismos es: 20% autismo, 40% discapacidad intelectual, 20% discapacidad motriz y 20% discapacidad visual. El grado de discapacidad es moderado para el 40% y leve para el 60%.

En la figura 1, se observa la nube de palabras creada a partir del análisis de sus entrevistas; se destaca por la presencia de la deseabilidad social detrás de sus discursos.

Figura 1. Nube de palabras

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados.

Respecto a las redes, se revisó cada factor, y que:

En cuanto a las normas sociales, entendidas como los preceptos o reglas que marcan la pauta para el comportamiento social deseado de un individuo dentro de su comunidad, se encuentran en un nivel intermedio de satisfacción, pues las participantes reportan que existen demandas sociales que no pueden cumplir, especialmente en lo que respecta a la forma en que sus hijos “deberían” comportarse y la forma en que se desempeñan académicamente. Ellas perciben que son vistas como poco capaces para controlar lo anteriormente expuesto.

El factor del cuidado de sus hijos, que implica maternizarlos de manera efectiva cubriendo sus necesidades básicas de atención médica, salud emocional, socialización, escolarización, techo, alimento y abrigo, se encuentra parcialmente insatisfecho, puesto que no existe un equilibrio positivo, ya que se encuentra comprometida la satisfacción de la atención médica y educativa, destacando que son factores que salen de sus posibilidades.

Respecto a la atención médica que reciben sus hijos, entendida como la puesta en marcha de recursos y herramientas para solventar las necesidades que implica la discapacidad de los hijos, reportan que está comprometida, ya que los servicios públicos no cuentan con lo necesario para ofrecer atención integral, buscando por cuenta propia acceso a terapia de lenguaje, ocupacional, estudios médicos, etc.

Al analizar la autoimagen de las participantes, entendida como la percepción que tienen acerca de ellas mismas, se identifica mayoritariamente negativa, sintiendo ansiedad por no cumplir con lo que es esperado para ellas. Uno de los temas que destacan es la dependencia económica de sus parejas y la falta de amistades, que las hace sentir aisladas e incluso avergonzadas.

El estilo de crianza, que representa el tipo de relación afectiva y la forma de establecer una guía y control para el comportamiento de sus hijos, se identifica satisfecho. Consideran que dedicarse al 100% a ellos y su cuidado las hace identificarse como buenas madres, incluyendo acciones que rayan en la sobreprotección. Se puede observar que el factor de cuidado de los hijos establece mayores relaciones respecto al resto de los factores, seguido por el estilo de crianza.

Respecto a la calidad de vida, según los puntajes de las participantes en la Escala de Calidad de Vida Familiar, se encuentra satisfecha de manera adecuada.

Discusión y Conclusión

La calidad de vida de las participantes, madres de niños que cursan una discapacidad, es un tema de interés y atención importante que requiere de visiones y enfoques integrales, así como de recursos adecuados para abordar los desafíos únicos que enfrentan estas familias.

Es importante destacar que la relación entre la deseabilidad social y la calidad de vida de las madres de personas con discapacidad es compleja y bidireccional. Como se observa en los resultados, la presión social y el estigma que rodea la discapacidad pueden afectar negativamente la calidad de vida de estas madres, al sentirse incapaces de satisfacer las necesidades propias y de sus hijos.

Por otro lado, una mayor calidad de vida también puede promover una adecuada adaptación y desarrollar habilidades de resiliencia frente a los desafíos que implica la crianza de un hijo que cursa una discapacidad.

Si bien se sabe que la discapacidad tiene un impacto en todo el sistema familiar, la literatura nos indica que son las madres quienes presentan características compatibles con el síndrome de sobrecarga del cuidador, lo cual merma la calidad de vida.

También, a partir de los resultados, el presente trabajo pone en evidencia el contexto social y la influencia que la deseabilidad social implica en las respondientes, quienes, si bien reconocen que el cuidado de los hijos ha sido depositado en ellas y esto implica dificultades para su autocuidado y el mantenimiento de su vida social, siguen mostrando satisfacción en los cuestionarios; esto difiere de lo que se aprecia en los análisis de las entrevistas.

Es de vital importancia que los profesionales de la salud y la comunidad, en general, identifiquen, diferencien y apoyen las necesidades de estas familias para lograr

una promoción efectiva, generando un mayor bienestar tanto para las madres como para sus hijos con discapacidad.

Bibliografía

- Fernández-López, J. A., Fernández-Fidalgo, M., & Cieza, A. (2010). Los conceptos de calidad de vida, salud y bienestar analizados desde la perspectiva de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF). *Revista Española de Salud Pública*, 84(2), 169-184.
- Mazo González, Y. I., Mejía Ruiz, L. A., & Muñoz Palacio, Y. P. (2019). Calidad de vida: la familia como una posibilidad transformadora. *Poiésis*, (36), 98-110.
<https://doi.org/10.21501/16920945.3192>
- Paulhus, D. L. (2002). Socially desirable responding: The evolution of a construct. In H. I. Braun, D. N. Jackson, & D. E. Wiley (Eds.), *The role of constructs in psychological and educational measurement* (pp. 49-69). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Sanz Fernández, J., Navarro Montes, R., Fausor De Castro, R., Altungy Labrador, P. R., Gesteira Santos, C., Morán Rodríguez, N., & García Vera, M. P. (2018). La escala de deseabilidad social de Marlowe-Crowne como instrumento para la medida de la deseabilidad social, la sinceridad y otros constructos relacionados en psicología legal y forense. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, Vol. 18, 2018, pp. 112-133. ISSN: 1576-9941
- Verdugo Alonso, M. Á., Córdoba Andrade, L., & Gómez, J. (2012). Adaptación y validación al español de la escala de calidad de vida familiar (ECVF). *Siglo Cero*.